

TALABALARDA O'QUV FANLARINI O'ZLASHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK FENOMEN SIFATIDA

Z.Sherimbetova-ITU «Pedagogika va psixologiya» kafedrası professori

Annotatsiya. Maqolada talabalar o'quv fanlarini o'zlashtirishining pedagogik-psixologik xususiyatlarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar, ta'lim metodlari, va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi bo'yicha keng olib borilayotgan tadqiqotlar, o'quvchilarning motivatsiyasi, o'qitish metodlari, va ta'lim texnologiyalari orqali ta'lim samaradorligini oshirish masalalari talqin etilgan.

Annotation. The article examines research conducted on the development of pedagogical and psychological characteristics of student's mastery of academic subjects, educational methods, extensive research on the level of student's mastery, student's motivation, teaching methods, and improving the effectiveness of education through and educational technologies.

Kalit so'zlar: talim psixologiyasi, ta'lim metodlari, mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash, motivatsiya, "o'quv yutug'i", "ta'lim muvaffaqiyati", "ta'lim samaradorligi", "akademik muvaffaqiyat", "o'rganish samaradorligi", bilim, ko'nikma va malaka.

Key words: educational psychology, teaching methods, independent, critical, creative thinking, motivation, "academic achievement," "educational success," "educational effectiveness," "academic success," "learning effectiveness," knowledge, skills, and abilities.

Respublikamizning so'nggi yillarida ta'lim sifatini oshirish va talaba yoshlarda yuksak bilim va iste'dodni rivojlantirish hamda faol fuqarolik jamiyatining shakllantirilishiga qaratilgan islohotlarning ustuvor yo'nalishlari belgilanib, zarur huquqiy-me'yoriy asoslari yaratildi: «Yoshlar uchun ochiq va sifatli o'qitish tizimini qaror toptirish, ta'limning barcha bosqichlarida yoshlarning mukammal bilim olishini ta'minlash, iqtidorli va iste'dodli o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish»¹ vazifalariga asoslanib, shaxsda o'quv faoliyatida o'zini o'zi faollashtirish xususiyatini rivojlantirish va takomillashtirish yuzasidan ilmiy tadqiqotlarni chuqurlashtirishga qaratilgan yangicha nazariy yechimlarni topish imkoniyatlari yaratildi.

Jahonda talabalar o'quv fanlarini o'zlashtirishining pedagogik-psixologik xususiyatlarini rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar asosida, jumladan, quyidagi ilmiy natijalar olingan: Harvardning ta'lim sohasi bo'yicha ilmiy markazi talim psixologiyasi, ta'lim metodlari, va o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi bo'yicha keng tadqiqotlar olib brogan (Harvard University, AQSH); Pedagogika va psixologiya sohasida Stanford universitetida olib borilayotgan tadqiqotlar,

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” <http://lex.uz/docs/3107036>

o'quvchilarning motivatsiyasi, o'qitish metodlari, va ta'lim texnologiyalari orqali ta'lim samaradorligini oshirish masalalarini o'rganishgan, (Stanford University, AQSh); Oksford universiteti talimdagi psixologik omillar va o'quv fanlarini o'zlashtirish bo'yicha tadqiqotlar olib borgan (University of Oxford, Buyuk Britaniya); o'quvchilar o'rtasidagi o'zlashtirishni oshirishda pedagogik strategiyalar va psixologik omillarni o'rganilgan (University of Cambridge, Buyuk Britaniya); talimda pedagogik-psixologik usullarning o'quvchilarning o'zlashtirish darajasiga ta'sirini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar (University of Melbourne, Avstraliya); talabalarning o'qitish jarayonidagi psixologik va pedagogik xususiyatlari empirik jihatdan tahlil qilingan (University of Toronto, Kanada); ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning professional rivojlanishi va o'quv jarayonidagi kognitiv va emotsional omillarni o'rganishga qaratilgan tadqiqotlar olib borilgan (University of Helsinki, Finlandiya); o'quv fanlarini o'zlashtirish va pedagogik yondashuvlarning samaradorligini o'rganish bo'yicha tadqiqotlar olib borishgan (National University of Singapore, Singapur); o'quvchilarning motivatsiyasi, o'qitish jarayonida psixologik va pedagogik omillarni o'rganish va texnologiyalarni ta'limda qo'llash masalalari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan (University of Hong Kong, Xitoy), pedagogik yondashuvlar va o'quvchilarning kognitiv rivojlanish jarayonlariga bag'ishlangan tadqiqotlar amalga oshirilgan (University of California, Berkeley, AQSh)

Jahonda talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirish uchun motivatsiya va metakognitiv yondashuvlar, ilm-fanga, ilmiy kashfiyotlarni rag'batlantirishga bo'lgan munosabatning kuchayishi, ilmiy duyonqarashi, psixologik muammolarni amaliy yechimini topish bo'yicha quyidagi ustuvor yo'nalishlarda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda, jumladan, oliy ta'lim muassasasi o'zlashtirish darajasiga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash orqali yangicha zamonaviy psixologik usullarni taklif etish, shaxsning individual-tipologik, hissiy-emotsional holatlari, intellektual xususiyatlari asosida ularning o'qitish sifatini yaxshilash imkonini beruvchi usullarni tadqiq etish orqali psixodiagnostik metodikalarning pedagogik-psixologik jihatlarini takomillashtirish kabilar shular jumlasidandir.

Zamonaviy sharoitda ta'lim jarayonining asosiy maqsadi shaxsni rivojlantirish, ijtimoiylashtirish va unda mustaqil, tanqidiy, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini tarbiyalashga yo'naltirilishi talab qilinmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning tarixiy rivojlanish yo'lini tahlil qilganimizda, ularda yoshlar ta'lim-tarbiyasiga va ilm-fanga, yangi texnologiyalar rivojlanishiga beriladigan e'tibor nihoyatda ulkan bo'lganini ko'ramiz. Shu sababdan, mamlakatimiz davlat siyosatida ilm-fan rivoji, yoshlarning ta'lim-tarbiyasi va yetuk bilimli, malakali kadrlar yetishtirishga ustuvorlik berish maqsadida izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

“Har qanday jamiyat taraqqiyotida uning kelajagini ta'minlaydigan yosh avlodning sog'lom va barkamol bo'lib voyaga yetishi hal qiluvchi o'rin tutadi. Shu sababli biz islohotlarimiz ko'lami va samarasini yanada oshirishda har tomonlama yetuk, zamonaviy bilim va hunarlarni puxta egallagan, azmu shijoatli, tashabbuskor yoshlarimizga tayanamiz.

Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak. Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim”.

Hozirgi vaqtda ta'lim tizimida o'rganilishi lozim bo'lgan masalalar qatoriga quyidagilar kiradi: ta'lim samaradorligini oshirish, “natijaga ega bo'lish” tushunchasini ta'limning barcha bo'g'inlaridagi nisbatan mazmunini aniqlash; ta'lim maqsadlariga mos keladigan zamonaviy baholash vositalarini asoslash, tanlash, ishlab chiqish va joriy etish usullarini izlash, ya'ni ijobiy ijtimoiylashuv va zarur kompetensiyalar majmuasini rivojlantirish; talabning o'zlashtirish darajasi darajasini, shuningdek, butun ta'lim davomida samaradorlik darajasining barqarorligini bashorat qilish mumkin bo'lgan sharoitlarni yaratish kabi masalalar.

Avvalo, tadqiqot ishimizga doir asosiy tushunchalarni asoslashga harakat qilib va nima uchun “talabalar o'zlashtirish darajasiining psixologik

determinantlarini tadqiq etish jarayoni” tadqiqot predmeti sifatida tanlanganligi haqidagi savolga javob beraylik. Shu munosabat bilan tadqiqotimiz maqsadlari uchun muhim bo‘lgan tadqiqotning asosiy tushunchalari va toifalari: “o‘zlashtirish”, “akademik”, “determinantlar” va boshqalarni ko‘rib chiqish, ularning tuzilishi va mazmunini ochib berishni lozim deb topdik.

Talabalar o‘zlashtirish darajasi – ular egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarning to‘laligi, chuqurligi, ongliligi hamda mustahkamligi darajasini anglatuvchi pedagogik mezondir. O‘zbekistonda talabalar o‘zlashtirishini yuqori sifat darajasiga olib chiqish milliy ta‘lim tizimi oldida turgan eng muhim vazifalardandir. Chunki talabalarning intellektual rivojlanishi hamda kasbiy tayyorgarligi ularning o‘zlashtirish darajasi darajalariga bevosita bog‘liq.

Ta‘lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida ta‘lim mazmuniga qo‘yiladigan talablarning o‘zgarishi bilan “ta‘lim natijasi” tushunchasining mazmuni ham o‘zgaradi. Ta‘lim natijalari - bu talabalar o‘quv jarayonini tugatgandan so‘ng bilim, ko‘nikma va munosabatlar nuqtai nazaridan ma‘lum ko‘rsatkichlarni namoyon qilishidir.

Oliy o‘quv yurtlarida o‘quv natijalari joriy, oraliq va yakuniy ko‘rinishida bo‘lishi mumkin, ammo baribir “natija” atamasining o‘zi ma‘lum bir ko‘rsatkichlarni anglatadi. Shuning uchun, biz tadqiqotimizda protsessual ma‘noga ega bo‘lgan, ya‘ni “o‘zlashtirish darajasi” ga ega bo‘lgan o‘rganish samaradorligini, ta‘limdagi muvaffaqiyatlarini, shuningdek, talabaning ta‘limdagi muvaffaqiyatini tavsiflovchi va o‘rganish predmeti bo‘lgan bir nechta atamalarni: “o‘quv yutuq‘i”, “ta‘lim muvaffaqiyati”, “ta‘lim samaradorligi”, “akademik muvaffaqiyat”, “o‘rganish samaradorligi” kabilarni ham tahlil qildik. Har qanday talabaning o‘zlashtirishidagi muvaffaqiyati va uning o‘quv jarayonida erishgan yutuqlari ta‘lim natijalarining belgilovchi ko‘rsatkichlari hisoblanadi.

Zamonaviy ta‘lim muassasalarida o‘quv samaradorligi nafaqat ta‘lim natijalari bilan cheklanib qoldi, balki u faoliyat-amaliy, motivatsion, qimmatli va hissiy tomonlarga ega.

Bizning fikrimizcha, talabalarda o‘quv fanlarini o‘zlashtirish darajasini

rivojlantirish ta'lim jarayonining uzviy qismi bo'lib, bu jarayon pedagogik-psixologik fenomen sifatida talabalarning individual xususiyatlari va o'quv jarayonidagi faoliyatlariga bog'liqdir. O'quv fanlarini o'zlashtirish darajasi nafaqat talabaning bilim olish qobiliyatini, balki uning o'z bilimlarini hayotda qo'llash qobiliyatini ham o'z ichiga oladi. Bu jarayon o'quv materialining mazmuni, ta'lim usullari va pedagogning talaba bilan muloqot samaradorligiga bevosita bog'liq. Talabalarning psixologik jihatdan motivatsiyasi yuqori bo'lsa, o'quv jarayonida ko'proq ishtiyoq bilan qatnashib, o'zlashtirish darajasini oshirish imkoniyati ortadi. Shu bilan birga, talabalarning bilim olish jarayonida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirish ham muhim ahamiyatga ega, chunki bu ularga mustaqil ravishda bilim olish va murakkab muammolarni hal qilish imkonini beradi.

Talabalar zarur bilim va ko'nikmalarni nafaqat majburiy o'quv dasturini o'zlashtirganda, balki fakultativ, ixtiyoriy fanlar shaklida o'qitiladigan qo'shimcha bilimlarni ilmiy-tadqiqot ishlariga jalb etish hamda faol va qo'shimcha o'qitishning boshqa usullari orqali ham olishlari mumkin. Yuqori darajadagi motivatsiya bo'lmasa, bunday hajmni yengish va yaxshi o'zlashtirish darajasiga erishish qiyin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva B.S. Bo'lajak o'qituvchilar o'quv-ilmiy faoliyati motivatsiyasining psixofiziologik determinantlari: Monografiya. – T.: «Bookmany print» nashriyoti, 2021 y. – 162 b.
2. Сафоев Н.С. Психологические особенности национального самосознания студентской молодежи. Афт. дис. док. пс. н. Т.: 2005 й., - 48 б.
3. Ионина О.С. Проявления индивидуального стиля учебно-профессиональной деятельности студента / О. С. Ионина. – М.: - 2015. - № 212. - С. 16-20.
4. Karimova V.M., Sunnatova R.I., Tojiboyeva R.N. Mustaqil fikrlash. -T.: Sharq, 2000.-78 B.